

BIOGRAFIA ARCHEOLOGII

Ślady drogi na Pałukach

Carska manierka z obozu jenieckiego

Slow-motion videography in archaeology

Drodzy Czytelnicy,

prezentujemy Państwu kolejny numer *Biografii Archeologii*, czasopisma, które publikuje artykuły ukazujące się regularnie na stronie internetowej biografiaarcheologii.pl. Numer składa się z sześciu tekstów. Otwiera go artykuł Dawida Kobiałka poświęcony rosyjskiej manierze pochodzącej z czasów I wojny światowej. Michał Gilewski przybliży techniki dokumentacyjne w kontekście rejestrowania eksperymentów archeologicznych dotyczących powstawania narzędzi krzemiennych. Alfredo González-Ruibal opisuje swoje ostatnie badania terenowe związane z hiszpańską wojną domową oraz udziałem w niej Brygad Międzynarodowych. Z kolei Marta Bloch-Pogodzińska i Paweł Marek Pogodziński omawiają współczesne sposoby funkcjonowania pewnej wystawy archeologicznej, która powstała parę lat temu na Redzie. Jakub Linetty, wykorzystując metody archeologiczne i historyczne, stara się odtworzyć w swoim tekście przebieg dawnej drogi w Srebrnej Górze na Pałukach. Numer kończy krótkie sprawozdanie Dawida Kobiałka, Kornelii Kajdy i Mikołaja Kostyrko z wystawy archeologicznej poświęconej materialnym pozostałościom po pierwszowojennym obozie jenieckim w Czersku. Życzymy udanej lektury.

Zespół Biografii Archeologii

BIOGRAFIA ARCHEOLOGII nr
3(1)/2016

Redaktorzy:

dr Dawid Kobiałka, dr Kornelia Kajda,
Mikołaj Kostyrko

Strona internetowa: biografiaarcheologii.pl

mail: biografia.archeologii@gmail.com

Skład: Mikołaj Kostyrko

Oprac. graficzne: Kornelia Kajda

nr zamknięto 30.06.2017

Wydawca: **Pracownia Badań
Historycznych i Archeologicznych
Pomost** [ul. Kłuszyńska 20/26, 60-136
Poznań]

ISSN: 2449-8017

Na okładce: Pomnik Ofiar Faszyzmu – Kl
Plaszow, Kraków (fot. Alfredo González-
Ruibal, oprac. graficzne K. Kajda).

DOI: 10.5281/zenodo.1063744

Spis treści

Artykuł

Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu: studium przypadku carskiej manierki pochodzącej z obszaru Kriegsgefangenenlager Czernsk	4
Slow-motion videography and recording experimental archaeology	15
Polacy i Niemcy w obronie Hiszpanii. Archeologia Brygad Międzynarodowych w Madrycie (1936)	28
Życie po śmierci: archeologia wystawy archeologicznej w Redzie	43
Ślady dawnej drogi lokalnej w Srebrnej Górze na Pałukach gm. Wapno, woj. wielkopolskie.....	51
Wystawa "Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czernsku"	68

Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu: studium przypadku carskiej manierki pochodzącej z obszaru Kriegsgefingenenlager Czersk

Dawid Kobiółka

Wstęp

Od pewnego już czasu wraz z Mikołajem Kostyrko i Kornelią Kajdą interesujemy się materialnymi pozostałościami po pierwszowojennym obozie jenieckim w Czersku (*Kriegsgefingenenlager Czersk*) (Kobiółka i in. 2015a, 2015b, 2017). Mimo tego, iż był to obiekt potężnych rozmiarów, to funkcjonuje przeświadczenie, że niewiele z niego przetrwało do chwili obecnej (Smagliński 1993; Milewski 1993; Chełminiak 1999) (ryc. 1). Na te nieliczne zachowane materiały mają składać się głównie kopie dokumentów, pocztówek propagandowych oraz zdjęć, z którymi można zapoznać się w Archiwum Urzędu Miejskiego w Czersku. Również w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się materiały dotyczące jeńców przetrzymywanych i zmarłych w trakcie funkcjonowania niemieckiego obozu w Czersku (ryc. 2). Zachował się również bardzo schematyczny szkic przedstawiający przestrzenne rozplanowanie stref obozowych. W innych polskich i, szczególnie, niemieckich archiwach można spodziewać się kolejnych źródeł pisanych, które są związane z funkcjonowaniem obozu.

Rycina 1. Niemiecka pocztówka propagandowa przedstawiająca pierwszowojenny obóz jeniecki w Czersku (Archiwum Urzędu Miejskiego w Czersku).

Imię i nazwisko	Szczegół	Pułk	Pochowany		Komenda uzupełnień	Uwagi
			Miejscowość	Data		
Emil	39 pp. 1. H.		Jorun	13. VII. 1918		44
Brunon	11 pp. 1. H.		"	9. I. 1919		65.
	39 pp. 1. H.		"	11. I. 1919		67
	3 pp. 1. H.		Czersk	1918		
	3 pp. 1. H.		"	2/ XI		
	138 pp. 1. H.		"	"		
	96 pp. 1. H.		"	12/ XI		
	6 pp. 1. H.		"	2/ XII		
	3 pp. 1. H.		"	"		

Rycina 2. Ujęcie na listę jeńców zmarłych w obozach pierwszowojennych, w tym też w *Kriegsgefangenenlager Czersk* (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, fot. D. Kobialka).

Niemniej jednak, materialne pozostałości po obozie są nad wyraz bogate i różnorodne. Nasze badania zasadniczo dotyczyły zmian krajobrazowych związanych z budową i przestrzennym rozplanowaniem obozu. Te zmiany mogą być postrzegane i rozumiane – jak argumentowaliśmy – jako forma materialnej pamięci (material memory). Sama analiza została oparta w dużej części na pochodnych lotniczego skanowania laserowego (ryc. 3). Jest to tylko pewna kategoria reliktyw pierwszowojennych, które można spotkać w lasach pod Czerskiem (ryc. 4). Inną kategorią są rzeczy związane z życiem codziennym jeńców. Są one archeologicznymi artefaktami z czasów I wojny światowej. Niniejszy tekst omawia krótko jeden taki przykład. Jest nim pewna aluminiowa carska manierka. Celem tekstu jest podkreślenie biograficznego charakteru kultury materialnej. To znaczy, rzeczy i krajobrazy również mają swoje biografie, historie życia, które łączą się z historiami konkretnych jednostek.

Rycina 3. Fragment obozu jenieckiego w Czerny widoczny na pochodnych lotniczego skanowania laserowego (opracował M. Kostyrko).

Rycina 4. Patrząc na współczesny sosnowy las rosnący na terenie byłego obozu trudno się dziwić tym, którzy twierdzą, iż po obozie nic nie pozostało do dnia dzisiejszego (fot. D. Kobiałka).

Nie tylko ludzie mają biografie

Zwykliśmy myśleć, iż tylko ludzie mają biografie: rodzą się, dojrzewają, zakładają rodziny, aż w końcu odchodzą. Jednak archeolodzy często podkreślają, iż swoją biografie, historię życia, posiadają także rzeczy i całe krajobrazy kulturowe.

Oczywiście, rzeczy nie żyją w sensie dosłownym. Nie są żywymi organizmami, które rodzą się i umierają. Jednak podlegają one złożonym procesom od momentu swojego powstania, użytkowania, re-użytkowania, aż do momentu wyrzucenia na śmietnik, zagubienia, lub też zakopania w ziemi. Rzeczy mogą mieć wiele znaczeń w trakcie czasu ich użytkowania. Jeden i ten sam przedmiot może być dla pewnej osoby bezwartościowy, dla innej z kolei osobistą i cenną rzeczą. Na przykład zardzewiała miska, z której jadł i pił jeńiec z obozu w Czersku może być przez kogoś postrzegana jako pozbawiony jakiegokolwiek wartości kawałek metalu. Lecz dla archeologa, czy też miłośnika historii *Kriegsgefangenenlager Czersk*, będzie to przejmujący i cenny przedmiot związany z historią tego miejsca, z życiem konkretnych ludzi (ryc. 5). W końcu, dla archeologa taka miska jest zabytkiem archeologicznym.

Rycina 5. Emaliowana miska zadokumentowana w trakcie rekonesansu badawczego na terenie obozu w Czersku (fot. D. Kobiałka).

Owe często wieloaspektowe i złożone losy rzeczy, to, co z nimi się dzieje na przestrzeni dni, miesięcy, lat, dekad i stuleci można poddać analizie archeologicznej i antropologicznej. Podobnie zatem można myśleć o krajobrazach kulturowych czyli przestrzeniach naturalnych zmienionych i zaadaptowanych przez człowieka. Takie krajobrazy można ogólnie rozumieć jako kontekst, w którym żyje człowiek. One również ulegają zmianom i przekształceniom na przestrzeni czasu. Wynika z tego następująca obserwacja: biografie ludzi, rzeczy i miejsc przenikają siebie nawzajem i tworzą wspólne historie. Takie złożone i splątane dzieje wiążą się z pierwszowojennym obozem jenieckim w Czersku. Interesującym przykładem tego połączenia historii jest aluminiowa carska manierka odnaleziona na terenie obozu.

Biografie ludzi, rzeczy i miejsc: carska manierka z obozu w Czersku

Manierka wojskowa to niewielkie naczynie służące żołnierzowi do przechowywania i przenoszenia płynów. W trakcie I wojny światowej żołnierze carscy używali różnego typu manierek. Były to przedmioty wykonywane z grubego, kolorowego szkła, jak również z metalu (np. aluminium). Jedno z takich naczyń zostało odnalezione w 2006 roku na terenie obozu w Czersku przez Piotra Szulca. Przedmiot ten spaja różnych ludzi, odmienne miejsca i rzeczy w jedną biografię (ryc. 6-7).

Rycina 6. Przednia strona manierki (fot. D. Kobińska).

Rycina 7. Tylna strona manierki (fot. D. Kobialka).

Manierka jest niewielka. Jej wymiary to 13,5 cm szerokości i 22,5 cm długości. To najprawdopodobniej wzór z 1899 roku. Została wykonana w zakładach Bliumberga (ryc. 8). Zapewne służyła żołnierzowi carskiemu do przenoszenia wody. To przedmiot, który każdy żołnierz nosił przy sobie. Była to część obowiązkowego wyposażenia. Z czasem żołnierze zżywali się z takimi przedmiotami. Anonimowa rzecz stawała się jego, osobistym kompanem

niedoli żołnierskiej. I być może właśnie w ten sposób połączyły się losy manierki i jej właściciela.

Rycina 8. Zbliżenie na szyjkę manierki (fot. D. Kobialka).

Na powierzchni manierki pewien anonimowy żołnierz wyrył fragmenty – można domniemywać – swojego życia. Zapewne w wolnych chwilach, być może już będąc jeńcem w *Kriegsgefangenenlager Czersk*, opowiedział fragment prywatnej historii, elementy swojej wojskowej i osobistej biografii. Powierzchnia manierki w metaforyczny sposób zapamiętała tę opowieść dla współczesnych.

Z jednej strony przedmiotu widzimy piękną i wzruszającą scenę przedstawiającą kobietę i mężczyznę (por. ryc. 6). Czyżby to był sam właściciel manierki wraz ze swoją ukochaną przed

wyprawą na front? Ukochani są wtuleni w siebie i trzymają się za ręce. On ma piękny i kosztowny ubiór; na głowie grubą futrzaną czapę, pod nosem delikatny i zadbane wąs. Chodził zaś w skórzanych butach o wysokiej cholewie. Ona ma długie włosy splecione w warkocz. Na twarzy widać ewidentny smutek. Może ten smutek wynika z faktu nieuniknionego rozstania? A może ona przeczuwała, iż niewielka jest szansa, iż luby wróci z wojny? Jej szyję zdobią rzędy koralu. Odziewa ją z kolei długa szata. Kobieta pozbawiona jest obuwia. Ten przedmiot stanowi formę intymnej i wzruszającej pamięci o losie człowieka z przeszłości: o miłości, rozłące, długich miesiącach i latach spędzonych w obozie jenieckim, aż do nieuniknionej śmierci. Czasem codzienne przedmioty mają bardzo niezwykle historie życia.

Manierka stanowi piękny i kunsztowny przykład tzw. sztuki obozowej. Żołnierz przy użyciu różnych technik cieniowania i rycia oddał wiele szczegółów. Widać również tło. Są to pola (uprawne?), z prawej strony sceny rośnie bujne drzewo. Przedstawienie zostało wpisane w samą geometrię przedmiotu. Scena bowiem znajduje się i wypełnia płaską powierzchnię manierki. Jej wypukłe elementy posłużyły do stworzenia ramy składającej się z misternych motywów florystycznych, które to dodatkowo z zewnątrz okala zygzakowaty ryt. Wykonanie takiej kompozycji wymagało niemałego talentu i musiało zająć wiele godzin. Tego ostatniego jednak żołnierzom w obozach jenieckich nie brakowało.

Druga strona przedmiotu również została zapisana rytami związanymi z biografią tego konkretnego bezimiennego uczestnika Wielkiej Wojny (por. ryc.7). Napis jest wykonany cyrylicą i składa się z trzech elementów. Górny napis głosi: ПамятьЕвропейкойойны 1914-15-16.1917 (tłum. Pamięci Europejskiej wojny 1914-15-16-17r). Potem mamy dwie duże splecione litery 'O' i 'R'. Są to być może inicjały tego konkretnego żołnierza, właściciela manierki. Dolna część brzmi następująco: Европейской войныПамятьпленавзятподКорциновым 1915 15 апреля 1 последня (tłum. Na pamiątkę wzięcia do niewoli pod Korajanowym 15.IV 1915r.) (ryc. 9).

Rycina 9. Zapis inskrypcji z manierki (opracował P. Słomian i D. Kobiałka).

Warto również zwrócić uwagę na niewyraźny ryt znajdujący się nad napisami. Jest to wyobrażenie lecącego ptaka. Technika jego wykonania znacznie odbiega od pozostałych kompozycji. W tym przypadku jest to płytki i dość niestaranny ryt. Może to sugerować, iż został on wykonany przez inną osobę.

Podsumowanie

Niniejszy tekst omawiał zaledwie kilka epizodów z życia tej konkretnej rzeczy i jej właściciela. Widoczne uszkodzenia i ubytki na powierzchni manierki zaświadcza, iż jej losy musiały być znacznie bardziej złożone. Również my współcześnie, oglądając i podziwiając ten przykład dziedzictwa pierwszowojennego stajemy się częścią jego złożonej, wielowątkowej i trwającej do dnia dzisiejszego biografii. Nadal łączy on w sobie różnych ludzi, odmienne miejsca, przeszłość i współczesność.

Podziękowania

W tym miejscu należą się podziękowania dla Pana Piotr Szulca za udostępnienie manierki w celach naukowych. Pani Burmistrz Czerska Jolanta Fierek z kolei wyraziła zgodę na wykorzystanie archiwaliów znajdujących się w Archiwum Urzędu Miejskiego w Czersku. Paweł Słomian pomógł mi w tłumaczeniu inskrypcji z manierki. Badania są częścią projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2016/20/S/HS3/00001.

Bibliografia

Chełmniak M. 1999. Piramida pamięci. *Gazeta Pomorska*, 9 styczeń, s. 14.

Kobiąłka, D., Kostyrko, M., Kajda, K. 2015a. Materialna pamięć krajobrazów: przykład niemieckiego obozu jenieckiego w Czersku, woj. pomorskie (część I). *Biografia Archeologii*, t. 1, s. 61-65. Dostępne na <http://biografiaarcheologii.pl/2015/02/materialna-pamiec-krajobrazow/> (wgląd 18.01.2017).

Kobiąłka, D., Kostyrko, M., Kajda, K. 2015b. Materialna pamięć krajobrazów: przykład niemieckiego obozu jenieckiego w Czersku, woj. pomorskie (część II). *Biografia Archeologii*, t. 1, s. 65-74. Dostępne na <http://biografiaarcheologii.pl/2015/03/materialna-pamiec-krajobrazow-cz-ii/> (wgląd 18.01.2017).

Kobiąłka, D., Kostyrko, M., Kajda, K. 2017. The Great War and its landscapes between memory and oblivion: the case of prisoners of war camps in Tuchola and Czersk, Poland. *International Journal of Historical Archaeology* 21 (1), s. 134-151. DOI: 10.1007/s10761-016-0348-3.

Milewski J. 1993. Szlakiem zapomnianej zbrodni pruskiej I wojny światowej w Czersku w Borach Tucholskich. *Gazeta Kociewska* nr 40, 8 październik, s. 8-9.

Smagliński F. 1993. Utuliła ich pomorska ziemia. *Echo Czerska. Miesięcznik Komitetu Obywatelskiego*, nr 11 (43), listopad, s. 1.

Slow-motion videography and recording experimental archaeology

Michał Gilewski

Introduction

Digital imaging techniques have long been of great importance for archaeology. The material remains of the past found during the process of excavation are static, and that is why the use of photographic still dominates archaeological imaging. Modern archaeology deals not only with creating frozen images of the past, but also with understanding the variety of dynamic processes that happened [1]. While some processes in past societies occurred over generations, others happened within the blink of an eye. Many examples of the latter are related to studies of how material culture was created, and are often recreated through experiments (Beale, Healy 1975, p. 892; Whittaker 1995, p. 149).

All such cases demand very scrupulous documentation, especially if some of the reenacted phenomena happened rapidly. Even less dynamic events may not necessarily be well understood when observed in real time. Such problems can be dealt with by introducing methods that have already been in frequent use in industrial experiments or sports coaching – slow-motion videography (Verrall et al., 2005). These approaches once required expensive equipment, but now such imaging is possible with some consumer-grade digital cameras or smartphones, placing them within reach of most archaeological investigators (Vollmer, Möllmann, 2011). Such video recordings provide certain characteristics that facilitate not only an adequate and reflective perception of the experiment, but also produce videos with considerable aesthetic qualities as a ‘by-product’ which are suitable for dissemination among non-academic audiences. In this paper, I argue that the digital format brings certain qualities that allow further analysis based on computer applications.

First, I will discuss the very brief history of using videography (especially slow motion videography) in anthropology and archaeology. I will then present the method in more detail and explain how the new technological means allow for its wider use and new applications. This will be followed by a case study: a test recording of a flint-knapping experiment prepared specially for this paper. I will also include a brief discussion of how video can be analysed using computer technology.

A history of slow-motion videography

In slow motion videography, a series of photographs is captured to record a motion picture. The images are captured at a higher frequency than in regular videography, which usually utilizes a frequency of around 25-30 images per second. In slow motion, this frequency may be many times larger, getting as high as thousands or millions of images (frames) captured every second (Barbash, Taylor, 1997, p. 255).

Slow motion videography has a long history of use in cinematography. The predecessor of this technique was developed in the 19th century through the projects of Eadward Muybridge, which studied motion of humans and animals through so-called stop-motion photographs. They were series of high-speed pictures taken by automated cameras that captured both rapid phenomena that cannot be seen and to “fragment” the time and motion (Wickstead, Barber, 2012; Weinburger, 1992, p. 49). The most famous set documented the motion of galloping horse in twelve photographs and through this process Muybridge was able to prove that in one time the horse can take all its four hooves off ground (Wickstead, Barber, 2012, p.80). This led to the development of analogue, intermittent movie cameras, which could have easily been set to film in slow motion (up to 600 frames per second; see Malkiewicz, Mullen, 2009, p. 39). The first important film utilizing this technique was probably *Man with the Movie Camera* (1929) by Dziga Vertov (Barbash, Taylor, 1997, pp. 120-121). This famous film was a documentary (in the so-called cinema verite genre) about daily life, and its slow motion cinematography portrays sportsmen practicing a variety of sports like football, hammer throwing and hurdling.

The usefulness of slow motion to document fast or rapid social phenomena led to a quick adaptation of this technique for ethnographic films and research footage (Heider, 2006). Famous ethnographic films include those made in 1947-1951 by Maya Deren, which feature slow-motion recordings of extremely frenetic voodoo performances (Weinburger 1992, p. 49), and Timothy Asch's *Ax fight* (1975), which utilized numerous replays and still frames to slow down and discuss the recording of a fight that broke out among the Yanomamo (Barbash, Taylor, 1997, pp. 31-32). Modern anthropology (along with other social sciences) has further developed the concept of videography as a research tool (see Heider, 2006, p. x-xi; Knoblauch, Tuma, 2011).

Recently, video recorded micro-social interactions have been researched using an interpretive approach (Knoblauch, Tuma, 2011).

Archaeology has also taken advantage of filmmaking technologies (see Beale, Healy, 1975; Van Dyke, 2006; Morgan, 2014). The first archaeological films were made in the 1920's and the 1930's (Beale, Healy, 1975, p. 889). As Beale and Healy claimed in 1975, many different genres of archaeological films can be defined ranging from excavation training videos made for professional use to popular science films about sites and whole past cultures [2]. One of the genres distinguished by Beale and Healy are "films of experimental or ethnographic studies which demonstrate or help reconstruct ancient crafts and technologies" (Beale, Healy, p. 891). As they note, such films can be used for study and research, since through film, one can observe phenomena that are difficult to register using still photography. Additionally, film can slow down rapid phenomena that the naked eye is unable to register, such as the example of "the slow motion shots of Donald Crabtree flint knapping in the lithic technology films one can actually see how the blade or flake is formed as a blow or pressure is applied to the blank" (Beale, Healy, 1975, p. 892).

Since flint knapping depends on making a series of very rapid movements, slow motion recording has frequently been used to record this phenomenon for popular science, training films and arthouse cinema (Whittaker, 1995, p. 149, Witold Migal, personal communication). This is, however, not without its limitations, as the archaeologist and flint-knapper Witold Migal recalls. Migal showed me a flint-knapping performance during the shooting of an artistic short film *Litofon* (1995), where he performed flint-knapping to process stones required for the replication of a musical instrument based on such stones. Slow motion filming utilizes large amounts of analogue film, thus greatly increasing material costs. The authors of the film limited the slow-motion recording to only a single take because analogue film was used, and almost all film tape in the camera's film magazine was consumed in a few seconds of recording (Witold Migal, personal communication).

The slow motion technique has been used mainly for demonstration purposes, while recording research footage was apparently much less frequent. Some techniques were used for understanding very specific problems related to the use of atlatl spearthrowing devices (after

Whittaker, 2010, Whittaker, 2012). In my literature survey, I was unable to find more research footage or any detailed description that has been clearly identified as recording with slow motion.

Instead of using expensive film, digital imaging techniques use electronic sensors, with the resulting implication that digital video production does not involve the same high material and processing costs. Because of this, archaeologists and archaeological experimenters have been using this technology since the 1980s (Van Dyke, 2006; Whittaker, 2004). For most of this time period, however, a slow motion videography mode was not featured on the recording devices intended for mass-market customers. Instead, it was only featured on specialized, high-cost camera models and thus not feasible for low-costs projects.

Meanwhile, regular video recordings have become an important part of the flint knapping process. John Whittaker (1995, p. 149) explains: “[t]he physical actions of flintknapping are difficult to explain in words [...] illustrations are inaccurate, and [...] inadequate to convey complex three dimensional motions [...]”. John Whittaker in *American Flintknapping* notes the important role of videos in teaching and documenting knapping experiments. Such videos were even shared using videocassettes (Whittaker, 2012). The Internet has made video sharing significantly easier with thousands of flint knapping videos existing on the popular video sharing service Youtube. However, when this article was prepared, only one digital slow motion video of flint knapping experimentation had been posted on Youtube, illustrating that slow-motion videoformat has yet to become a widely-accepted trend.

The first consumer camera able to shoot in slow-motion mode was introduced in 2008 and allowed the slow-motion technique to be applied much more often (Vollmer, Möllmann, 2011). Such videography modes are now available in an increasing number of cameras and digital video recorders (especially so-called sports cameras) and are even featured in the leading smartphone devices (such as the Samsung Galaxy and iPhone series). It should be noted that modern smartphones can run special “couch” applications that allow for the recording of sport videos that can be annotated with drawings and voice recordings for the purpose of performance self-analysis. Beyond these initial stages, further advances in affordable slow-motion capture are

promised by the recent announcement of, crowd-funding projects aimed at designing low-cost specialized equipment on the internet (Blain, 2014).

My experience in working with slow-motion began with shooting research footage of the archaeological experiment that I observed during a practicum in the National Archaeological Park Tak'alik Ab'aj in Guatemala (see Gilewski, 2015). This application of digital slow motion videography convinced me that this technique is a very useful tool for archaeological scientific research. Because of this, I decided to prepare a test recording of flint knapping, which, in my opinion, is the most obvious application of this technique, to determine how this kind of research footage can be used for analysis.

Experiment, documentation and processing

Witold Migal, an experienced flint knapper and archaeologist from the State Archaeological Museum in Warsaw, agreed to perform flint knapping experimentation that would be recorded. He also advised the author on issues of flint knapping.

I filmed the knapping of a biface, using a flint stone core, a smaller stone for preparatory grinding and soft antler hammers for percussion. Unfortunately, lighting was limited to natural sources. During the experiment, various steps of the knapping process were shot at differing magnification levels. The process of filming took two hours during which 83 slow motion videos were produced. The slow motion shots were shot at two speeds: 400 frames and 1200 frames per second. The camera saves them as .mov files encoded using the popular MPEG-4 AVC codec set to replay at the speed of 30 frames per second. This results in the time being perceived as 13.33 and 40 times slower, respectively. Due to technical limitations, the camera could produce only five seconds of slow motion video at a time, so we were unable to produce a continuous video documentation of the process. The 83 slow motion videos of both types already have a total slowed down playback time of more than 92 minutes. Four videos were shot at regular speed, including a “faster standard” of 60 frames per second. After the whole process, a short direct testimony recording of Witold Migal describing the process was produced. An additional objective was to determine how usable the regular speed videos are in comparison to the slow motion videos, and if the software-generated slow motion-like effect (Twixtor plug-in) is of any use in such an application (see details below). If so, the vast amount of archival video footage

could be slowed down and provide a new quality for adequate analysis. All imagery produced for this paper was created using a the Nikon 1 V1 camera with a standard 10-30 mm 3.5-5.6 lens, which can be bought for around 250 Euros. All videos were produced in progressive mode, meaning each frame was shot in full resolution, and no videos were made using interlacing. The regular speed videos were shot at 1280x720 resolution, while the slow motion videos were shoot at 640x240 (400 fps) and 320x120 (1200 fps).

Some popular software was used to process the video. For the regular-speed digital video, a visual effect that uses existing frames to interpolate “intermediate” frames was used by taking advantage of “plugins” and software editing programs. Here, a trial version of a plugin called Twixtor [1] and the Adobe After Effects software (a part of the popular Creative Cloud software suite) were used to process the video. I selected one video that featured a rapid blow to the core. The video was intentionally shot at a regular but more frequent rate of 60 fps in the progressive mode. Adobe After Effects was also used to produce a “match moving”-based visualization.

The results: regular video processing, motion recording and visualization

After processing, a regular speed video converted to slow motion video was analysed. While some slower motions (preparatory grinding for the strike) are presented adequately in the playback and can be efficiently followed by the human eye, the same cannot be said about the main strike. The preparatory motions were slow enough to not have significant changes occur between the registered frames, allowing the software to produce adequate artificial frames. These can be observed during slower speed playback. However, the main percussion motion itself is too quick to produce such imagery which would provide the software a basis to calculate non-existing frames that would properly display the motion. Instead, what results is the same blurred image being displayed for a much longer period [2].

Such movements can be efficiently portrayed only in proper slow motion recording. In the 400 fps video, it can be observed that some percussion movements last approximately 30 frames or one second. At the regular video speed, image sampling is too slow to capture more than 2-4 frames in the movement.

Because the slow motion video records around 30 frames during the motion of a single strike [3], more aspects become clear. This also allows for comparisons between strikes, for example between good strikes and those that were poorly executed. Selected key frames can also be used to represent the motion (see Figure 1).

Figure 1. A percussion movement presented on selected key-frames.

https://youtu.be/bq3_NnyYPfs

Also, a simple illustration and interpretation of the movement can be executed using a simple match moving feature (“motion track effect”) in Adobe After Effects. In the selected video, this was used to track the bone tool used to strike the biface. The program produced a path that was converted into a vector drawing (see Figure 2) [4]. Such a path, although it remains a two-dimensional projection, provides a good, approximate overview of the motion and thus enhances our ability to understand it [5] . Such snapshots of different movements can also be used for

comparison. This interpretation represents the whole motion so they can be efficiently integrated with movie files in computer databases.

Figure 2. Match-moving-based visualisations of the percussive motion.

<https://youtu.be/8E68ZQ08jkI>

It must be noted that the files are very easy to store and share. What is of even greater importance is that the recordings can be integrated into databases, bringing some interesting formalized frameworks for researching ancient craft-production related gestures.

The video materials were reviewed by Witold Migal and myself. Of great importance was Migal's critique of such techniques from experience. An experienced flintknapper, his initial skepticism changed to emphatic approval after seeing multiple videos documenting the difference in and noting how such few videos could scrupulously document details of (i.e. ineffective moves). Of some concern to him was that the static character of flintknapping archaeological material makes advanced interpretations of what techniques and gestures were used limited. However, he also noted that the modern experimental re-creation can be viewed from a different perspective, for example for permitting the recording of a level of detail not visible to the naked eye in the individual variability of practice of modern flintknapping. In this sense, the results can be described as enabling new, more reflective and insightful perception of

archaeological experiments and may lead to interesting new developments of the discipline (see Gilewski, 2015, p. 140) [6].

Any discussion of technique would be incomplete without mentioning some technological alternatives to recording data. Motion capture is currently only being utilized for recording human movement and related cultural heritage (see Dunn et al., 2012; Dunn and Woolford, 2012; Stavrakis et al., 2012). The technique is, however, based on specialized equipment – it requires the use of multiple high-speed cameras. Using this technique, much sophisticated three-dimensional information about motion (for example positions of objects per frame) can be recorded. However, the use of motion capture means that significant effort, preparation and budget must be secured to create such documentation. In the case of slow-motion recording, the minimum equipment only includes a camera (and tripod), which making it a cheap and easy alternative to motion capture.

Conclusions

The emergence of consumer digital cameras able to record in slow motion is of great benefit to the field of archaeology. The technique, which has a long history in archaeological film making, now has a much greater breadth for potential implementation. This not only means that archaeological experiments, which are often conducted on a low-cost basis, can also use this kind of documentation, but that a large number of these recordings can be made. This can be crucial for examples such as flint-knapping, where slow motion films were limited to educational and popular science purposes due to costs, while regular videography (that is less applicable in this application) has very frequently been used for analysis, self-evaluation purposes by both scientists and hobbyists. Now, slow motion can be more freely applied to these and other and similar purposes while benefiting from the digital nature of the media. Not only can the videos be easily shared (see Whittaker, 2012), but research footage can be produced much more often, and this greater amount of data can be handled by means of integration into databases for computer based processing and analysis.

Finally, it must be added that such videos facilitate very “reflective” analyses. The ability to self-reflecta virtue of great value to archaeologists. Archaeologists who are trained to imagine a past which cannot be seen are now permitted to observe events that occur in the blink of an eye. This

also produces a very aesthetically pleasing by-product that may be used not only in science, but also in art. As I already mentioned, slow-motion flint-knapping was used as a portion of an artistic experimental film. Perhaps, wider possibilities can contribute to other film projects mixing archaeology and art. The application of this technique brings archaeology closer to other disciplines that use videography to observe various phenomena.

Notes

[1] Because a free trial version was used, the images are marked with thin red lines indicating the full version was not used. For the intended quality test purpose, such diminished aesthetics are of minor concern.

[2] The video can be accessed here: <https://youtu.be/WkpdFJgtBcE>.

[3] See example: https://youtu.be/bq3_NnyYPfs.

[4] See also video here: <https://youtu.be/8E68ZQ08jkI>.

[5] As Tim Ingold (2007, p. 72-75) observed such ideas of tracing the line, and fragmenting it to “freeze-frame points” lead to analyses of the gesture and the ability to capture it as tangible “finished object”.

[6] See Wickstead and Barber (2012) for example of proposition of how greatly visualizing methods of archaeology and its “notions of vision” were shaped by new technical developments.

Acknowledgements

Special thanks to Witold Migal for organising and performing the flint knapping experiment and to Prof. Mariusz Ziółkowski and the University of Warsaw for financial support. I also thank Szymon Ozimek for language help and Michał Przeździecki, Witold Gruzdź and Kasper Hanus for their comments.

Bibliography

Barbash, I., Taylor, L. 1997. *Cross-cultural Filmmaking: A Handbook for Making Documentary and Ethnographic Films and Videos*, Berkeley.

Beale, T.W., Healy, P.F. 1975. Archaeological Films: The Past as Present, *American Anthropologist* 77 (12), pp. 889-897.

Blain, L. 2014. *FPS1000: The low cost, high speed slow-mo camera*, Gizmag.com, (<http://www.gizmag.com/fps1000-affordable-slow-motion-camera/34161/>).

Dunn, S., Woolford, K. 2012. Reconfiguring experimental archaeology using 3D reconstruction, [in:] S. Dunn, J. Bowen, K. Ng (eds.), *EVA London 2012: Electronic Visualisation & the Arts. Proceedings of a conference held in London 10-12 July*, London, pp. 172-178.

Dunn, S., Woolford, K., Norman, S.-J., White, M., Barker, L. 2012. Motion in place: A case study of archaeological reconstruction using motion capture, [in:] M. Zhou, I. Romanowska, Z. Wu, P. Xu, P. Verhagen (eds.), *Revive the Past. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Proceedings of the 39th International Conference, Beijing, April 12-16*, Amsterdam, pp. 98-106.

Van Dyke, R.M. 2006. Seeing the past: Visual Media in Archaeology, *American Anthropologist* 108 (6), pp. 370-375.

Heider, K.G. 2006. *Ethnographic Film: Revised Edition*, Austin.

Gilewski, M. 2015. New imaging techniques and Polish Archaeology. Impressions on RTI and Slow-motion techniques in Archaeology, *Contributions in New World Archaeology*, vol. 9, pp.133-143.

Johnson, M. 2010. *Archaeological Theory: An Introduction, 2 edition*, Chichester.

Knoblauch, H., Tuma, R. 2011. Videography. An interpretative approach to video-recorded micro-social interaction, [in:] E. Margolis, L. Pauwels (eds.), *SAGE Handbook of Visual Research Methods*, Los Angeles, pp. 414-430.

Malkiewicz, K., Mullen, M.D. 2009. *Cinematography: Third Edition*, New York.

Morgan, C. 2014. Archaeology and the Moving Image, *Public Archaeology* 13, pp. 323-344.

Stavrakis, E., Aristidou, A., Savva, M., Himona, S.L., Chrysanthou, Y., 2012. Digitization of Cypriot Folk Dances, [in:] M. Ioannides, D. Fritsch, J. Leissner, R. Davies, F. Remondino, R. Caffo (eds.), *Progress in Cultural Heritage Preservation: 4th International Conference, EuroMed 2012, Lemessos, Cyprus, October 29-November 3, 2012*, . New York, pp. 404-413.

Verrall, G.M., Slavotinek, J.P., Barnes, P.G. 2005. The effect of sports specific training on reducing the incidence of hamstring injuries in professional Australian Rules football players, *British Journal of Sports Medicine* 39 (1), pp. 363-368.

Vollmer, M., Möllmann, K.-P. 2011. Exploding balloons, deformed balls, strange reflections and breaking rods: slow motion analysis of selected hands-on experiments, *Physical Education* 46 (7), pp. 472.

Weinberger, E. 1992. The Camera People, *Transition*, No. 55, pp. 24-54.

Whittaker, J.C. 1995. SILICA ON CELLULOID: Some Current Flintknapping Videos. *Lithic Technology* 20, pp. 149-151.

Whittaker, J.C. 2004. *American Flintknappers: Stone Age Art in the Age of Computers*, Austin.

Whittaker, J.C. 2010. Weapon trials: The atlatl and experiments in hunting technology, [in:] Ferguson, J.R. (ed.) *Designing experimental research in archaeology examining technology through production and use*. Boulder, pp. 195-224.

Whittaker, J.C. 2012. Report on Knapping Activities in America. *Lithic Technology* 37, pp. 51-56.

Whittaker, J.C. 2013. Dart Speed Measurements, *The Atlatl* 26(1), pp. 9-12.

Notes

[1] This relates to some important theoretical discussions in archaeology (see Johnson, 2010, p. 52).

[2] However, Collen Morgan (2015) suggests the “archaeological film” definition should be applied only to films created by archaeologists.

Polacy i Niemcy w obronie Hiszpanii. Archeologia Brygad Międzynarodowych w Madrycie (1936)

Alfredo González-Ruibal

Po trzech dekadach rozwoju archeologii współczesnych konfliktów, wkład dyscypliny w lepsze zrozumienie wojny nie może być kwestionowany. Archeologia udowodniła swoją wartość dzięki zaoferowaniu nowych możliwości interpretacji operacji wojskowych, krajobrazów wojny, codziennych doświadczeń jednostek biorących udział w walce i tych, którzy nie byli jej bezpośrednimi uczestnikami, a także ukazaniu nowego spojrzenia na historię kulturową XX wieku jako taką. Archeologia spełnia w tym wypadku ważną publiczną rolę poprzez ujawnianie i upamiętnianie ofiar wojny. Pomaga ona także w kreowaniu nowych form dziedzictwa i pamięci.

Co zrozumiałe, większość badań archeologicznych dotyczących niedawnych konfliktów, szczególnie I i II wojny światowej, nie wpływa na zmianę przyjętych narracji. Raczej, za takimi badaniami stoi idea by przedstawić niuanse i detale w całościowym obrazie, i dodać bardziej empiryczne, przyziemne podejście do fenomenu wojny. Istotą jest włączanie aspektów, które były niedostrzegane przez tradycyjne metody opisu historycznego, a w szczególności codzienną, materialną stronę zinstytucjonalizowanej przemocy. Większość archeologii konfliktów – a zwłaszcza archeologia pól bitewnych – jest deskryptywna, a swoje analityczne oblicze ukazuje w momencie wchodzenia w obszar badawczy związany z taktyką militarną. Wtedy to często zapożycza perspektywę historii militarnej i tym samym porzuca szersze aspiracje archeologii.

Jednak nawet kiedy archeologia pozostaje wierna idei ludzkiego zachowania poprzez materialne rzeczy czy też poprzez relacje między rzeczami a ludźmi, to, wydaje się, że poza zasięgiem dyscypliny jest możliwość zmiany „histoire événementielle” (historii zdarzeniowej) wydarzeń wojennych. Sądzi się bowiem (nie bez powodu!), że jedynie historycy mogą odpowiednio badać ich przebieg, gdyż mają do swojej dyspozycji tysiące, jeśli nie miliony dokumentów, zeznań świadków, artykułów prasowych, filmów itd. Jednak jak wiemy, archeologia pól bitewnych powstała na kanwie skrupulatnej analizy legendarnego militarnego spotkania: Bitwy nad Little Bighorn (1876). To właśnie dzięki archeologii postrzeganie tej bitwy zmieniło się na zawsze. Prace Douglasa C. Scotta pokazały, że fakty dotyczące bitwy były inne niż dotychczas sądzono.

Powody rozbieżności między faktami a dyskursem wynikały z pewnych oczywistych założeń: historia jest pisana przez zwycięzców a wojna między rdzennymi mieszkańcami Ameryki a białymi osadnikami, pomimo porażek jak ta pod Little Bighorn, została ostatecznie wygrana przez tych ostatnich. Historia ta została napisana (i później sfilmowana) przez kolonialistów właśnie w ten sposób, a te aspekty, które stały w sprzeczności z epicką, głoszącą swoją wyższość historią amerykańskiego frontieru, wycinano lub łagodzone. Stąd też, archeologia konfliktów w tym wypadku nie stworzyła po prostu kolejnej narracji o bitwie, ale wręcz zakwestionowała poprzedni sposób tworzenia wiedzy historycznej.

W tym eseju zamierzam pokazać, że to, co zostało wykonane w przypadku Little Bighorn, można dokonać również w przypadku niedawnych konfliktów, dla których to posiadamy zdumiewającą ilość informacji. W rzeczy samej, w oparciu o analizowany tutaj konflikt, hiszpańską wojnę domową (1936-1939), wytworzono więcej literatury niż w przypadku innych konfliktów historycznych, oczywiście wyłączając II wojnę światową. Oprócz milionów oficjalnych dokumentów, pamiętników i ustnych relacji, konflikt ten ma kolejną zaletę dla historyków, ponieważ był on intensywnie opisywany przez dziennikarzy. Hiszpańska wojna domowa była pierwszym konfliktem prowadzonym na oczach tysięcy dziennikarzy z całego świata, a wszystkie główne bitwy były opisywane w artykułach prasowych, oraz dokumentowane na filmach i fotografiach. Wynika to z faktu postrzegania tej wojny jako wydarzenia o daleko idących, międzynarodowych reperkusjach, a wręcz jako preludeum do zbliżającej się wojny światowej. W wojnę były mocno zaangażowane nazistowskie Niemcy i faszystowskie Włochy. Kraje te wspierały Nacjonalistów walczących przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi Republiki. Demokratyczny rząd Republiki z kolei wspierany był przez ZSSR, po tym jak zachodnie demokracje nie dostarczyły mu militarne wsparcia. Republice pomagały również Brygady Międzynarodowe, które były organizowane przez Komitern [potoczna nazwa Międzynarodówki Komunistycznej – dopisek tłumaczy], lecz miały w swoich szeregach członków o różnych antyfaszystowskich ideologiach (socjalistów, komunistów, anarchistów, i po prostu demokratów).

Od 2006 roku, prowadzony przeze mnie zespół prowadzi rekonesanse terenowe i prace wykopaliskowe na różnych wojennych i powojennych stanowiskach w Hiszpanii, w skład których wchodzi: więzienia, obozy pracy przymusowej oraz obozy koncentracyjne. W artykule

tym zajmuję się tylko jednym, lecz niezwykle istotnym, polem bitewnym. Analizuję bowiem przebieg wydarzeń w bitwie o Madryt toczącej się między 8 a 23 listopada 1936 roku. Powszechna wiedza o tym wydarzeniu wiąże się z tym, że znaczący udział w walce mieli międzynarodowi ochotnicy, wśród których byli obywatele Niemiec, Francji, Polski, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Kiedy rozpoczęliśmy pracę na madryckim froncie naszą intencją nie było napisanie historii tej ważnej bitwy od nowa. W końcu istnieją setki książek o tym decydującym starciu, a niektóre z nich napisane zostały przez ludzi w niej uczestniczących. Bitwa była fotografowana przez Roberta Capa, Gerda Taro i innych wielkich fotoreporterów. Istnieje także pokaźna ilość informacji dostępnych w hiszpańskich archiwach z dokładnymi planami operacyjnymi obu stron. W 2008 roku, kiedy prowadziliśmy nasz pierwszy sezon badań w kampusie uniwersyteckim, jednym z głównych miejsc rozgrywania się bitwy, naszym początkowym celem było jedynie zwrócenie uwagi na istnienie wielu pozostałości wojennych, w miejscu które stanowiło część naszego codziennego doświadczenia. Chcieliśmy stworzyć krajobraz „przeciwpamięci”, który stałby w opozycji do triumfalnego scenariusza zbudowanego przez dyktaturę, która wymazała, zakryła albo zmarginalizowała ślady wojenne. Jednocześnie zależało nam, by dowiedzieć się więcej o wojnie na wyczerpanie w Madrycie po bitwie o miasto, którą można by określić mianem post-historii miejsca. Historii, która trwa nawet, kiedy historycy przestali się nią interesować, skupiając się nad przebiegiem samej wojny. Oba cele udało się zrealizować, lecz w trakcie prac w północnej części kampusu znaleźliśmy także pozostałości z walk w 1939 roku (ryc. 1). Wśród nich była amunicja do przestarzałej wówczas broni, np. karabinów Remington czy też Vetterli z lat 70. XIX wieku, które to były w użyciu jedynie w listopadzie 1936 roku. Pojawiły się one w północnej części uniwersyteckiego kampusu – miejscu, które jest tylko mgliście wspomniane w późniejszych, i oryginalnych dokumentach. Łączyliśmy te rzadkie znaleziska z tym, co wydaje się być jedynie marginalną walką w tym sektorze.

Rycina 1. Mapa północno-wschodniego narożnika kampusu uniwersyteckiego, w pobliżu sektora Puerta de Hierro. Na czerwono zaznaczono okopy Republikanów (na podstawie mapy wojskowej z czasów wojny).

W 2016 roku przeprowadziliśmy drugi sezon prac terenowych na tym samym obszarze. Teraz mogliśmy całkowicie uzupełnić obraz walk. Rekonesans terenowy większego obszaru północnej części kampusu, przy użyciu wykrywaczy metali, dostarczył wielu znalezisk pocisków kalibru 0.303 [podane w calach – dopisek tłumaczy] wystrzelonych z karabinu P14 Enfield używanego przez Międzynarodowe Brygady, które włączyły się do walk o Madryt (ryc. 2). Znaleźliśmy również inny pocisk kalibru 10.4 mm od karabinu Vetterli. Następnie pozostałości po bitwie o Madryt, były dokumentowane. Wśród nich były wspomniane pociski, a także fragmenty ręcznych granatów używanych przez Nacjonalistów (ryc. 3) oraz lotka od pocisku moździerzowego kalibru 50 mm (którego maksymalny zasięg wynosił 300 m). Mapy gęstości występowania artefaktów pokazują, iż grupowały się one w niewielkiej dolinie, która jest

naturalną bramą do Madrytu. Nie jest ona jednak tak wyeksponowana, jak równoległa dolina, która jest użytkowana jako główna droga prowadząca do miasta w tym sektorze (ryc. 4). Odkryte pozostałości wojenne mogą być łączone jedynie z bitwą o Madryt, ponieważ świadczą o zmienności linii frontu w tym czasie. Dopiero po bitwie linia frontu ustabilizowała się. Obszar, w którym wydobyliśmy ślady walki leżał 1,6 kilometra za okopami Nacjonalistów, i oddzielony był czterema liniami fortyfikacji polowych.

Rycina 2. Pociski kalibru 0.303 cala użytkowane przez międzynarodowych ochotników.

Rycina 3. Odlamki standardowego granatu używanego przez Nacjonalistów.

Rycina 4. Mapa gęstości występowania pocisków (góra) i odlamków szrapneli wskazuje strefę postępów wojsk Nacjonalistów.

Strefa, w której wydobyliśmy wyżej wspomniane artefakty znajdowała się około jednego kilometra od najbliższego miejsca walk, o którym wspominają dostępne źródła. Była to Puerta de Hierro, XVIII-wieczna monumentalna brama wyznaczająca wejście do Madrytu. Odkrycie to jest interesujące samo w sobie. Jednak konsekwencje (naszych badań) są większe niż tylko przesunięcie lokalizacji pola bitewnego o jeden kilometr. Po pierwsze, walki miały miejsce znacznie bliżej centrum stolicy niż wcześniej sądzono. Gdyby Nacjonałiści byli w stanie zdobyć trochę więcej terenu, mogliby wejść do ledwo bronionych dzielnic północnego Madrytu, którym brakowało barykad i okopów, w odróżnieniu od centralnej i południowej części miasta. Atak, którego pozostałości zadokumentowaliśmy, odbywał się wzdłuż linii najmniejszego oporu w północnej części Madrytu i był dobrze osłaniany przez pofałdowany teren. Wydaje się jednak, iż Nacjonałiści zostali zatrzymani w odpowiednim czasie. Po drugie, amunicja, którą znaleźliśmy, szczególnie pociski kalibru 0.303 cala, dodatkowo potwierdza obecność w walkach międzynarodowych ochotników. Wiemy, że jednostka z XI Brygady Międzynarodowej, a dokładnie 4. batalion (tzw. Dąbrowszczacy), składający się z polskich ochotników, walczył w sektorze Puerta de Hierro między 17 a 19 listopada. Jednak informacje dotyczące tego, gdzie dokładnie prowadzono walki oraz jak bardzo były one zacięte, nie były dotąd znane. Fakt wykorzystania w nich międzynarodowych jednostek (które traktowano jako oddziały szturmowe i jednostki bardziej doświadczone niż większość hiszpańskich oddziałów) oraz zadokumentowane pozostałości archeologiczne są bardzo blisko związane z pierwszymi godzinami walk w Madrycie. Dowództwo Republikanów było zatem świadome wysokiego ryzyka wtargnięcia Nacjonalistów w ten sektor. Los bitwy mógłby się potoczyć zupełnie inaczej gdyby ich atak zakończył się sukcesem.

Można zatem zadać pytanie: jak to możliwe, że tak militarnie istotny atak nie został opisany w literaturze, konwencjonalnej historii czy też nie pozostawił śladu w historii mówionej dotyczącej bitwy? Wydaje się, że można to wyjaśnić na kilka sposobów: po pierwsze, główny ciężar walk spoczął na jednostkach międzynarodowych, w szczególności polskich i niemieckich. W hiszpańskich archiwach znajduje się niewiele dostępnych informacji na ich temat, a wspomnienia zaledwie kilkorga z nich zostały opublikowane lub przetłumaczone na język hiszpański czy angielski. Po drugie, radzieccy doradcy, którzy mieli duży wpływ na Międzynarodowe Brygady, unikali ujawniania informacji na temat operacji, w których brały udział międzynarodowe jednostki. Po trzecie, dla Nacjonalistów była to znacząca porażka.

Prawdą jest, że inna linia ofensywy w centralnej części kampusu uniwersyteckiego również stanowiła przegraną dla sił nacjonalistycznych, ponieważ nie zdołały one wejść do Madrytu. Mimo to historia tego ataku jawi się jako epicka opowieść ze względu na to, że Nacjoniści walczyli ramię w ramię i zdołali zająć przednie pozycje na uniwersytecie, tuż przy bramie wjazdowej do Madrytu, i udało im się utrzymać je przez resztę wojny. Po czwarte, ludzie, którzy opisywali bitwę i fotografowie, którzy ją obrazowali, znajdowali się w centralnej części kampusu uniwersyteckiego, do którego można było się łatwo dostać z centrum miasta. Był tam Robert Cap, a także trzech pisarzy i bojowników – Sommerfield, Cornford i Knox. Również inni sławni ludzie są łączeni z tą częścią bitwy, jak chociażby legendarny lider anarchistów Durruti, który zmarł w pobliżu uniwersyteckiego szpitala. Archeologia, która z założenia nie zajmuje się kluczowymi momentami w historii, była w stanie znaleźć ślady innej historii, właśnie dzięki swojemu charakterystycznemu spojrzeniu w miejsca marginalne, nieinteresujące.

Zapomnienie o północnej części omawianej bitwy nie ogranicza się do kampusu uniwersyteckiego. Prowadziliśmy również badania terenowe w północno-zachodniej części Casa de Campo, gdzie międzynarodowi ochotnicy, około 3 kilometry na południe od uniwersytetu, po raz pierwszy spotkali się z oddziałami Nacjonalistów. W tym byłym królewskim parku przy wjeździe do Madrytu, odkryliśmy okop o długości 350 metrów, który z dużą dozą prawdopodobieństwa został wzniesiony przez Republikanów. Miejsce to nazywa się Casa de Vacas (Mleczarnia) z powodu swojej przedwojennej funkcji (ryc. 5). Niemniej jednak, zeznania dotyczące bitwy zdają się sugerować, że większość Casa de Campo wpadła w ręce Nacjonalistów w ciągu kilku dni, za wyjątkiem północno-wschodniego obszaru (fragment na południu miasta i kampusu uniwersyteckiego), gdzie walki trwały dłużej. Ta część parku w rzeczywistości nigdy nie została zdobyta. Walki, które odbywały się w innych miejscach w pierwszych dwóch dniach bitwy, są bardzo rzadko wspominane w źródłach.

Rycina 5. Okop wykonany i broniony przez międzynarodowych bojowników w sektorze Casa de Vacas będący częścią Casa de Campo. Mleczarnia, do której odnosi się nazwa „Casa de Vacas” znajduje się z prawej strony ryciny.

Przeprowadziliśmy wykopaliska na przedpiersiu okopu, a pobliska przestrzeń została przeszukana przy użyciu wykrywacza metali. Obraz, który ujawnił się po naszych pracach, wyraźnie przeciwstawia się idei, że tylko mniejsze walki miały miejsce w północno-zachodniej części miasta. Okazuje się, że były nie tylko zaciekle, ale trwały kilka dni, co potwierdza konstrukcja okopu składającego się ze wzmocnionych schronów z falistymi dachami zrobionymi z fibrocementu i cegieł; przez okop biegł także system łączności telefonicznej (ryc. 6). O intensywności walk doskonale świadczą znaleziska około 400 łódek naboju do karabinu Enfield, które wydobyliśmy z 30-metrowego odcinka okopu (ryc. 7, 8), obfitości szrapneli (ryc. 9), włączając w to niewybuch pocisku o kalibrze 105 mm (ryc. 10), i wielu fragmentów granatów i pocisków moździerzowych. Ponownie, amunicja kalibru 0.303 sugeruje, że

obrońcami byli żołnierze z brygad międzynarodowych. Jednak sam okop jest wielce wymowny. W przeciwieństwie do innych fortyfikacji z hiszpańskiej wojny domowej, ten okop pozbawiony jest charakterystycznego układu zygzakowatego i zamiast tego jest pofałdowany, posiada stanowiska strzeleckie w formie wysuniętych wewnątrz wykopanych w ścianie okopu, a także wiele jednoosobowych schronów wykopanych na przedpiersiu (ryc. 11, 12), a nie jak zazwyczaj to robiono za schronem głównym. Mimo że fortyfikacja polowa w formie okopu jest rzadkością w Hiszpanii, jest to najprawdopodobniej najczęstszy model fortyfikacji polowych na froncie zachodnim wykorzystywany w trakcie pierwszej wojny światowej. Zatem, dlaczego okop charakterystyczny dla Wielkiej Wojny został zbudowany również w Madrycie? Odpowiedź jest prosta: wśród międzynarodowców z XI Brygady im. Ernsta Thälmana, która również walczyła w Casa de Campo było kilku weteranów walk z czasów I wojny światowej, włączając w to większość oficerów i wielu podoficerów takich jak: Hans Kahle, Ludwig Renn, i sam dowódca brygady Porucznik Kléber. Powody, dla których ta część frontu została niemalże całkowicie zapomniana w niemal każdym przekazie z wojny są takie same jak w przypadku kampusu uniwersyteckiego: nie było tam Cappy, który sfotografowałby bojowników, nie było Cornfolda, który by ich opisał. A to dzięki zaledwie tym 350 ochotnikom z Batalionu Edgara André ze środkowej Europy (Niemcy, Austria i Jugosławia), zrzuconym w obcym miejscu i kraju w środku bitwy w nocy, udało się zatrzymać wroga na rozstrzygający tydzień, dając czas Republikanom na przegrupowanie i wzmocnienie swojej obrony miasta. Gdyby Nacjonałści przekroczyli owe linie obrony wcześniej, równie szybko dotarliby do Puerta de Hierro i Madryt byłby stracony.

Rycina 6. Część okopu, która była badana wykopaliskowo w Casa de Vacas. Abrigo oznacza „schron” i puesto de tirador jest „stanowiskiem ogniowym”.

Rycina 7. Niektóre z wielu pustych łódek na pociski do P14 Enfield wydobyte z okopu w Casa de Vacas.

Rycina 8. Dwa kompletne magazynki do Enfielda znalezione na górze przedpiersia okopu.

Rycina 9. Rozmieszczenie granatów (granadas), szrapneli (metralla) i pocisków (balas) w oraz pobliżu badanego wykopaliskowo okopu.

Rycina 10. Niewybuch pocisku kalibru 105 mm, który został wystrzelony przez Nacjonalistów w stronę republikańskiego okopu w Casa de Vacas.

Rycina 11. Jednoosobowy schron wykopany w przedpiersiu okopu.

Rycina 12. Jednoosobowy schron z ogniskiem wykopany w środku okopu.

Narracja archeologiczna zmienia standardową opowieść o bitwie o Madryt. To właśnie dzięki archeologii okazuje się, że pole bitwy było szersze niż można było się tego spodziewać po zapoznaniu się ze źródłami historycznymi oraz, że poza centralnym, istotne były także inne sektory. Mimo że bazując na informacjach zawartych w źródłach pisanych, wielu historyków nie wskazywało na znaczną rolę Brygady Międzynarodowej w bitwie o Madryt, to archeologiczne pozostałości nie pozostawiają w tej kwestii wątpliwości i ukazują jak ważną rolę odegrały te jednostki.

Fakt, iż ich rola nie jest dostatecznie rozpoznana wynika z geograficznie wąskiego skupienia uwagi na dominujących narracjach. Dodatkowo, dokumenty, opisujące historię dokładniej znajdują się w archiwach rosyjskich, do których dostęp został umożliwiony niedawno. W rzeczy samej, krótka notatka znajdująca się w archiwum RGASPI w Moskwie (obecnie w wolnym dostępie online), którą znaleźliśmy w trakcie naszych badań potwierdza, iż Batalion Edgara André prawie przez tydzień walczył w północno-zachodnim rogu Casa de Campo. Podsumowując, archeologia musi być odważna i gotowa do zmiany przyjętych historycznych narracji dotyczących bliskiej przeszłości. Dotyczy to szczególnie krajów i momentów, dla których informacje mogą być liczne, ale także być mylące, częściowe i fragmentaryczne. Tak właśnie wyglądała sytuacja bitwy o Madryt jesienią 1936 roku, lecz dotyczy to prawdopodobnie wielu obszarów frontu wschodniego w trakcie pierwszej wojny światowej.

Tłumaczenie

Kornelia Kajda, Dawid Kobińska

Życie po śmierci: archeologia wystawy archeologicznej w Redzie

Marta Bloch-Pogodzińska, Paweł Marek Pogodziński

Wstęp

Latem 2015 roku w Redzie, w mieście, w którym od niedawna mieszkamy dokonaliśmy odkrycia pewnej wystawy archeologicznej. Czekając przed jednym ze sklepów czytaliśmy różne informacje powieszone na „tablicy ogłoszeniowej” znajdującej się przy ul. Franciszka Fenikowskiego (ryc. 1). Jakież było nasze zdziwienie, gdy pomiędzy naklejonymi reklamami, zaczęliśmy wyczytywać słowa odnoszące się do archeologii (ryc. 2). Ku naszemu zdumieniu odkryliśmy, że trzy „tablice ogłoszeniowe” to element ekspozycji archeologicznej. Zaczęliśmy odkrywać informacje dotyczące tej wyjątkowej ekspozycji.

Rycina 1. Jedna z „tablic ogłoszeniowych” w Redzie (fot. P. M. Pogodziński).

Rycina 2. Fragment „tablicy ogłoszeniowej” z widocznym tekstem dotyczącym archeologii (fot. P. M. Pogodziński).

Odkrycie

W latach 2004-2005 w związku z budową osiedla mieszkalnego „Przy Młynie” przeprowadzono wyprzedzające badania archeologiczne na stanowisku 11 w Redzie (Król, Kurowska 2006, s. 38). Badania wykonało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (dalej MAG). Teren badań obejmował obszar pomiędzy ulicami Obwodową i Gdańską. W ramach prac zarejestrowano 34 obiekty archeologiczne, w tym: 5 pólziemianek, 21 jam zasobowych, 6 palenisk oraz piec garncarski (Król, Kurowska 2006, s. 38-39). Na podstawie rozmieszczenia obiektów stwierdzono, że materiał archeologiczny jest pozostałością po pięciu zagrodach. Pozyskany materiał zabytkowy pozwolił na określenie chronologii stanowiska na 2. połowę X-1. połowę XI wieku.

Inwestor, doceniając wagę odkryć, we współpracy z MAG stworzył ekspozycję, na której zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań archeologicznych (więcej na ten temat tutaj wstawić do słowa [tutaj](#)). Wystawę utworzono na osiedlu „Przy Młynie” i wkomponowano ją w pieszy trakt komunikacyjny (ryc. 3). Na potrzeby prezentacji zostało stworzonych pięć specjalnych konstrukcji wystawienniczych. Na trzech jednostronnych planszach przedstawiono opisowo wyniki badań. W czwartej gablocie, dwustronnej i przeszklonej, oprócz opisu dodatkowo zaprezentowano kopie zabytków odkrytych w trakcie badań (ryc. 4) [1]. Stworzono także specjalną gablotę, która jest makietą grodziska wczesnośredniowiecznego z zapleczem osadniczym [2]. Gablota została zainstalowana tak, że można oglądać makietę z czterech stron. Otwarcie wystawy nastąpiło w 2004 roku (Obracht-Prondzyński 2006, s. 452).

Rycina 3. Wystawa archeologiczna, czy tablice ogłoszeniowe? (fot. Paweł M. Pogodziński).

Rycina 4. Gabłota wchodząca w skład wystawy archeologicznej w Redzie (fot. P. M. Pogodziński).

Wraz z upływem czasu mieszkańcy przekształcili część ekspozycji w osiedlowe tablice ogłoszeniowe. Szczególną popularnością cieszą się trzy jednostronne plansze. Prawie całkowicie zostały zasłonięte treści umieszczone pierwotnie. Warto zastanowić się, dlaczego tak się stało.

Przyczyn takiego potraktowania wystawy jest zapewne wiele. Spróbujemy ukazać kilka najważniejszych.

Jedną z nich może być fakt, że w Redzie osiedliło się wielu mieszkańców pochodzących często z odległych regionów Polski (Obracht-Prondzyński 2006, s. 397). Osoby te nie utożsamiają się z przeszłością regionu. Inna z przyczyn jest zapewne taka, że wystawa nie znajduje się pod stałą opieką inwestora bądź instytucji odpowiedzialnej za jej stan. Na ekspozycji tej brak jest informacji o tym, kto jest właścicielem i twórcą wystawy, a także informacji o zakazie naklejania reklam. O ekspozycji tej próżno szukać informacji na oficjalnych stronach Urzędu Miasta Reda, Miejskiego Domu Kultury w Redzie czy choćby najnowszych planach miasta.

Na tej samej ulicy prezentowana jest stała wystawa fotograficzna: Historia Redy. Składa się ona z 31 tablic, podobnych kształtem do tych z wystawy archeologicznej (ryc. 5). Nocą oświetlona jest ona specjalnym systemem świateł. Ekspozycja ta składa się z dwóch głównych tematów – Reda przedwojenna i Reda współczesna. W ramach pierwszego zagadnienia prezentowa są głównie zdjęcia budynków i mieszkańców. Drugi temat odnosi się do współczesnej Redy – głównie lat 2004-2005. Są to zdjęcia dokumentujące wydarzenia związane z powstawaniem osiedla „Przy Młynie”. Tablice te nie są zniszczone, brak na nich naklejonych reklam, jedynie na kilku z nich znajdują się niewielkie napisy wykonane flamastrem, które nie utrudniają zapoznania się z treścią tablic. Pojawia się pytanie: dlaczego tablice archeologiczne uległy dewastacji, a te nie? Historia współczesna jest bliższa mieszkańcom? Trudno ten problem na obecnym etapie jednoznacznie rozstrzygnąć.

Rycina 5. Wystawa pt. Historia Reda (fot. P. M. Pogodziński).

Wystawa ta jest także bardzo dobrym przykładem społecznego odbioru różnorodnych ekspozycji archeologicznych. Twórcom wystawy zastosowali mało atrakcyjne formy prezentacji. Na poszczególnych planszach dominującą rolę odegrał rozbudowany hermetyczny opis archeologiczny nasycony żargonowym językiem archeologicznym (ryc. 6), który dla większości społeczeństwa jest mało zrozumiały. Utrudnia on zarazem społeczny odbiór archeologii (Kajda, Kostyrko 2015, s. 15). Zabrakło różnorodnych ilustracji, ponieważ obraz jest nośnikiem informacji dostępnym dla osób o zróżnicowanym wieku i wiedzy (Pater-Ejgierd 2010). Można uznać, że mieszkańcy Redy wystawili swoim działaniem ocenę negatywną tego typu inicjatywom archeologicznym.

Rycina 6. Fragment wystawy z widocznym rozbudowanym opisem (fot. P. M. Pogodziński).

Podsumowanie

Wystawa archeologiczna w Redzie jest interesująca z co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze jest to jedyna znana nam wystawa w regionie, wkomponowana w nowo powstające osiedle, która stała się jednym z elementów tkanki miejskiej. Po drugie wystawa ta stworzona

została bardzo szybko. Już po pierwszym sezonie badań stwierdzono, że wyniki są na tyle interesujące, że mogą stanowić atrakcję edukacyjną. Jest to także jeden z nielicznych przykładów, gdzie inwestor doszukuje się potencjału marketingowego w archeologii, a nie traktuje wykopalisk i ich wyników jako zła koniecznego, które utrudnia realizację inwestycji. Redzka ekspozycja jest też przykładem czynnego odbioru społecznego formy popularyzacji archeologii, jaką jest plenerowa wystawa archeologiczna. Przyszłością tej wystawy będzie zapewne funkcjonowanie jako tablice ogłoszeniowe, a inwestor raczej nie jest zainteresowany stworzeniem nowoczesnej, atrakcyjnej wystawy, która nie spotka się z tak negatywnym odbiorem.

Przypisy

[1] Podpisy wskazują, iż są to kopie. Jednak oglądając przedmioty w gablotach można odnieść wrażenie, iż są to oryginalne zabytki.

[2] Najbliższe domniemane grodzisko znajdują się w Redzie-Pieleszewie, oddalone w linii prostej o ok. 3 km od miejsca badań.

Bibliografia

Kajda K., Kostyrko M. 2015. Jak się napracować i się niezaangażować, czyli – badania archeologiczne – wstęp wzbroniony. *Biografia Archeologii* 1 (1), s. 13-18.

Król D, Kurowska J. 2006. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne na terenie Redy, [w:] J. Treder (red.), *Historia Redy*. Wejherowo 2006, s. 30-48.

Obracht-Prondzyński C. 2006. Historia Redy po 1945 roku, [w:] J. Treder (red.), *Historia Redy*. Wejherowo 2006, s. 319-468.

Pater-Ejgierd N. 2010. *Kultura wizualna a edukacja*, Poznań.

Ślady dawnej drogi lokalnej w Srebrnej Górze na Pałukach gm. Wapno, woj. wielkopolskie

Jakub Linetty

Krajobraz kulturowy podlegał przez całe ludzkie dzieje różnym, mniejszym lub większym zmianom. W przypadku polskich wsi jego ewolucja przyspieszyła wraz z XIX wiekiem (szczególnie drugą połową). Była ona skutkiem uwłaszczenia chłopów i będących jego skutkiem zmian we własności gruntów ornych, industrializacji i rozbudowy nowoczesnej, przemysłowej infrastruktury, zmiany gospodarowania na roli, czy rozwojem budownictwa. Znacznym przekształceniom przez rozbudowę dróg żwirowych oraz kolei żelaznych, podlegała sieć dróg lokalnych. Nowe drogi, wytyczone niekiedy inną trasą niż poprzednie, przyczyniały się do zmniejszenia rangi wcześniejszych szlaków. Linie kolejowe, przecinające mniejsze drogi lokalne, wprowadzały utrudnienia w dotychczasowej komunikacji. W efekcie, niektóre drogi, lub ich odcinki okazywały się zbędne i z czasem zanikały, bądź były likwidowane. Do rozpoznania dawnych szlaków i dróg posłużyć mogą rozmaite metody. Podstawową jest analiza kartograficzna, która wraz z nowoczesnymi metodami teledetekcji może dać bardzo interesujące wyniki (Rączkowski 2011, s. 61 – 69; Banaszek 2015). Przykładem tego rodzaju analizy może być zagadnienie podejmowane w niniejszym artykule, w którym postaramy się rozpoznać dzieje i dokonać rekonstrukcji pierwotnej trasy drogi lokalnej wiodącej ze wsi Mokronosy do Srebrnej Góry, położonej pomiędzy dwiema niewielkimi wsiami położonymi na środkowych Pałukach w północnej Wielkopolsce. Obecnie jest to droga asfaltowa. Do realizacji tych zamierzeń wykorzystaliśmy źródła historyczne, mówiące o drogach lokalnych we wspomnianej Srebrnej Górze, historyczne mapy przedstawiające omawianą drogę, a także zdjęcia lotnicze pozyskane za pośrednictwem witryny www.geoportal.pl.

Omawiana droga kończy się dziś w miejscowości Srebrna Góra w części zwanej *Piątokiem* [1], łącząc się z drogą powiatową (droga 1580 P) prowadzącą z Damasławka do Wapna (ryc. 1). Jednakże w przeszłości, aż do końca XIX lub początków XX wieku, droga ta była dłuższa i łączyła się w Srebrnej Górze ok. 752 metry dalej z drogą prowadzącą z Podolina do Srebrnej Góry (ryc. 1, 3, 4), w pobliżu zachodniej granicy parku krajobrazowego znajdującego się w tej miejscowości.

Rycina 1. Fragment współczesnej mapy. Czerwonymi strzałkami zaznaczono początek i koniec zanikłego w początkach XX wieku odcinka drogi Mokronosy – Srebrna Góra oraz budynek szkoły w Srebrnej Górze, zbiory autora.

Wieś Srebrna Góra, występująca dawniej pod różnymi nazwami (Srzebrznagorka, Strzebrnagora, Srebrne Górki, Górasrebrna, czy Silberg w czasach niemieckiej okupacji, a do lat 90-tych XX wieku jako Srebrnogóra) należy do najstarszych wsi na Pałukach, regionie należącym do historycznej północnej Wielkopolski. Jednakże wiele sąsiadujących z nią miejscowości może się poszczycić jeszcze dawniejszą metryką. Tereny dzisiejszej wsi były zamieszkałe już w pradziejach, czego dowodzi cmentarzysko kultury unietyckiej z wczesnej epoki brązu, odkryte tu w okresie międzywojennym (Knapowska – Mikołajczykowa 1956, s.

76). Jednakże zasiedlenie tego obszaru w pradziejach nie znalazło kontynuacji we wczesnym średniowieczu. Istotniejsze pozostałości osadnictwa możemy powiązać dopiero z późnym średniowieczem. Dlatego też należy stwierdzić, że właściwe początki wsi Srebrna Góra sięgają dopiero końca XIV wieku (Linetty 2014, s. 33 – 36, 43). Wówczas po raz pierwszy odnotowano miejscowość Szrebrnagorka w dokumencie z 1386 roku, w którym wystąpił Mikołaj ze Srebrnej Góry, należący do rodu Łodziów (z których wywodził się także wielkopolski ród Górków) (Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski III, nr 1858; Linetty 2014, s. 34, 36). Wspomniany Mikołaj był pierwszym znanym właścicielem miejscowości. W początkach XV stulecia w Srebrnej Górze ufundowano drewniany kościół oraz została utworzona parafia rzymsko-katolicka pw. św. Mikołaja. Zachowując pewną ostrożność można wezwanie kościoła i parafii łączyć z imieniem prawdopodobnego fundatora - Mikołaja ze Srebrnej Góry. Od czasów założenia wsi i parafii, Srebrna Góra należała do powiatu kcyńskiego położonego w ziemi kalisko – gnieźnieńskiej. Pod względem administracji kościelnej, do dzisiaj parafia srebrnogórska należy do archidiecezji gnieźnieńskiej (więcej o dziejach Srebrnej Góry i okolic: Boras 1963, s. 38 – 64; Patro 1998, Ryska 1999, s. 6 – 10; Linetty, 2014, s. 7 – 49).

W XV i XVI stuleciu Srebrna Góra była odnotowywana jako oppidum, zatem należała do kategorii najmniejszych miast, chociaż wielkością niewiele różniła się zapewne od dużej wsi i spełniała funkcje typowo rolnicze (być może za wyjątkiem organizowanych co jakiś czas targów). W czasie wojny trzynastoletniej Srebrna Góra, należąca do kategorii najmniejszych miast była zobligowana do wystawienia jednego rycerza na wojnę z Zakonem Krzyżackim (Boras 1963, s. 43).

W początkach XVI wieku Liber beneficiorum sporządzony przez Jana Łaskiego wymieniał miejscowości wchodzące w skład parafii srebrnogórskiej, należącej do dekanatu łekneńskiego. Parafia srebrnogórska obejmowała wsie: Turza, Mokronosy, Smuszewo, Podolin i Wapno. Jeszcze wówczas Srebrna Góra została wymieniona jako Szrebrnagorka oppidum, czyli jako niewielkie miasto (Jana Łaskiego Liber beneficiorum 1880, s. 138-140). Z małymi korektami zasięg terytorialny tej parafii do dzisiaj pozostaje zbliżony. Jednakże już w XVI wieku Srebrna Góra przestała być wymieniana jako miejscowość posiadająca prawa miejskie.

geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich w 1890 roku, wspominał, że miejscowość ta jest położona ... na gościńcu do Żernik, przy trakcie z Kcyni do Janowca... (Callier 1890, s. 153). Jednakże te dwa ważne trakty, prowadzące przez Srebrną Górę straciły na znaczeniu przez budowę w II połowie XIX stulecia, drogi żwirowej prowadzącej z Janowca Wielkopolskiego, przez Damasławek i Wapno do Kcyni. Droga ta została poprowadzona ok. 2 km od centrum Srebrnej Góry. Podobny wpływ miała budowa linii kolejowej Gniezno – Nakło nad Notecią. Kolej omijała wieś, w której jednocześnie nie zbudowano stacji kolejowej. Zdecydowało to o dalszej degradacji Srebrnej Góry.

Wspomniane powyżej przemiany w sieci komunikacyjnej nie ominęły także drogi Mokronosy – Srebrna Góra, która nas szczególnie interesuje. Drogę tę znajdujemy po raz pierwszy na mapie Srebrnej Góry z 1822 roku (Karte von der Feldmark 1822). Mapa ta przedstawia zabudowę, rozkład dróg lokalnych oraz podział gruntów, aktualny w ostatnich latach funkcjonowania gospodarki pańszczyźnianej we wsi. Dlatego też, z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że omawiana droga funkcjonowała w niewiele zmienionej formie od późnego średniowiecza. Szczególnie interesującą informacją, którą możemy wyczytać z mapy jest to, że droga kończyła się we wsi Srebrna Góra, łącząc się z placem o nazwie Bauer platz (plac kmiecy), znajdującym się na zachodnim krańcu ówczesnej wsi (ryc. 3, prawy – prawy górny róg fragmentu mapy). Tego obiektu nie znajdujemy już na późniejszych mapach, choć jego zręby są nadal widoczne w topografii terenu (zob. ryc. 9).

Rycina 3. Fragment mapy wsi Srebrna Góra z 1822 roku, przedstawiający część drogi Mokronosy – Srebrna Góra, oraz plac „Bauer platz”, Karte von der Feldmark Srebrna Górka, za Archiwum Państwowe w Poznaniu, L. Wągr. 132.

Z dokumentów *Procesu w przedmiocie regulacji i podziału wspólności w Srebrnejgórze* z 1842 roku dowiadujemy się, że droga ta miała szerokość trzech prętów (ok. 11 m) (*Auseinandersetzung – Rezess von Srebrna Góra 1842*). Wynika z nich także, że dotąd utrzymanie traktu, na terenie wsi Srebrna Góra, leżało w gestii właścicieli dóbr dworskich. Po podziale gruntu część tych obowiązków przejęli włościanie, gospodarujący na ziemiach położonych w pobliżu omawianej drogi. Działy dla uwłaszczonych w Srebrnej Górze chłopów nadano wzdłuż nowej drogi, wytyczonej w poprzek trasy Mokronosy – Srebrna Góra. Na działach tych pobudowano nowe gospodarstwa, tworzące tzw. Srebrnogórskie Huby (dzisiaj część wsi Komasin) (*Auseinandersetzung – Rezess von Srebrna Góra 1842*).

Rycina 4. Fragment mapy okolic Czeszewa pod Gołańczą, sporządzonej przez Karola i Pantaleona Libeltów w 1870 roku. Widoczny jest dawny układ dróg lokalnych wokół Srebrnej Góry, wraz z omawianym, zanikłym odcinkiem drogi Mokronosy – Srebrna Góra (początek i koniec zanikłego później odcinka drogi zaznaczono czerwonymi strzałkami).

Rycina 5. Zanikły w początkach XX wieku odcinek drogi Mokronosy – Srebrna Góra (początek i koniec odcinka zaznaczony czerwonymi strzałkami) widoczny na fragmencie mapy z 1893 roku, Reichsamt für Landesaufnahme.

Omawiana trasa jest widoczna także na kolejnych mapach pochodzących z XIX wieku. Widzimy na nich wyraźnie, że droga Mokronosy – Srebrna Góra została przecięta linią kolejową oraz drogą zwirową. Z czasem odcinek znajdujący się na wschód od linii kolejowej przestał być użyteczny i został zlikwidowany (ryc. 4, 5). Omawiany odcinek widoczny jest na mapie archeologicznej, sporządzonej przez Karola Libelta i jego syna Pantaleona ok. 1870 roku na podstawie mapy rządowej (BJ 6204, k. 44) [2].

Rycina 6. Fragment polskiej mapy wojskowej z 1935 roku, na której omawiany odcinek drogi już nie istnieje, zbiory autora.

Rycina 7. Fragment mapy niemieckiej z 1940 roku. Na powyższej mapie omawiany odcinek drogi Mokronosy – Srebrna Góra już nie istniał.

Widzimy na niej układ dróg lokalnych wokół Srebrnej Góry, sprzed budowy drogi Damasławek – Wapno oraz sprzed budowy linii kolejowej Gniezno – Nakło n. Notecią, które zostały naniesione ołówkiem, przez Libeltów jako uzupełnienie. Na wspomnianej mapie widzimy drogę prowadzącą z Mokronos do Srebrnej Góry łączącą się w niewielkiej odległości na zachód od centrum Srebrnej Góry z drogą prowadzącą z Podolina (ryc. 4). Na fragmencie mapy z 1893 roku widzimy także omawiany fragment drogi (ryc. 5). Dodatkowo na mapie widzimy drogę Damasławek – Wapno, linię kolejową Gniezno – Nakło n. Notecią oraz drogę prowadzącą ze Smuszewa do Srebrnej Góry, krzyżującą się z interesującym nas zanikłym w późniejszym okresie odcinkiem drogi. Na wspomnianym fragmencie mapy po raz ostatni uwzględniono wspomnianą część traktu. Na kolejnych, znanych nam mapach: polskiej wojskowej z 1935 roku (ryc. 6) oraz niemieckiej z 1940 roku (ryc. 7) wspomniany odcinek drogi (znajdujący się na wschód od linii kolejowej) nie został już oznaczony.

Rycina 8. Fragment zdjęcia lotniczego części miejscowości Srebrna Góra z widocznymi śladami zanikłego w początkach XX wieku odcinka drogi Mokronosy – Srebrna Góra, www.geoportal.pl.

Można stąd wywnioskować, że został już w tym okresie zlikwidowany. Zatem możemy w przybliżeniu oznaczyć okres, w którym doszło do zaniku wspomnianego odcinka drogi. Miało to prawdopodobnie miejsce pomiędzy 1893 a 1935 rokiem.

Zanikły odcinek drogi można rozpoznać także dzisiaj w topografii terenu. Ważnym jego śladem jest kształt działki dawnej szkoły podstawowej w Srebrnej Górze (ryc. 7, 8, 9, 11, 12). Skośny kształt tej działki jest spowodowany istnieniem dawnego traktu. Co więcej – aż do lat 90-tych XX wieku był w tym miejscu wjazd prowadzący na pola uprawne. Była to zapewne pozostałość dawnego odcinka drogi. Wspomniany skośny bok działki ułożony jest w linii prostej z istniejącą dzisiaj szosą prowadzącą z Mokronos, a także kontynuacją drogi prowadzącej z Podolina. Budynek szkoły w Srebrnej Górze powstał około 1901 roku. Dzięki temu możemy jeszcze dokładniej uściślić okres, w którym omawiany odcinek drogi został zlikwidowany. Najprawdopodobniej miało to miejsce pomiędzy 1901 a 1935 rokiem.

Rycina 9. Fragment zdjęcia lotniczego części miejscowości Srebrna Góra z widocznymi śladami zanikłego w początkach XX wieku odcinka drogi Mokronosy – Srebrna Góra. Strzałkami zaznaczono pierwotny początek i koniec omawianego odcinka drogi. Okręgami zaznaczono ślady po fragmencie drogi: A – skośny bok działki dawnej szkoły podstawowej w Srebrnej Górze; B – ślad na polu uprawnym, widoczny dzięki różnicom w wegetacji

roślin; C – prawdopodobna lokalizacja placu kmiecego (Bauer platz) znanego z mapy z 1822 roku (por. ryc. 3), opr. J. Linetty, zdjęcie lotnicze za: www.geoportal.pl.

W linii prostej od skośnego boku działki z budynkiem dawnej szkoły, kilkaset metrów dalej w kierunku północno – wschodnim, znajduje się kolejny relikw dawnej drogi. Tym razem jest to ślad rozpoznany w trakcie analizy fotografii lotniczej na portalu www.geoportal.pl (ryc. 7, 8, 9, 11). Możemy go rozpoznać dzięki wyznacznikom wegetatywnym. Powstał on w wyniku różnicy wysokości roślin uprawnych, czyli gorszymi warunkami wegetacji na miejscu dawnej, zaoranej drogi.

Rycina 10. Zdjęcie lotnicze z widocznym śladem po dawnym odcinku drogi, uwidocznionym dzięki różnicom w wegetacji roślin (patrz ryc. 9), www.geoportal.pl.

Oba wspomniane ślady (skośny kształt działki dawnej szkoły podstawowej, oraz widoczna na zdjęciu lotniczym różnica wegetacji roślin) wraz z analizą kartograficzną dawnych i współczesnych map, oraz w zestawieniu z istniejącym nadal odcinkiem drogi z Mokronos do Srebrnej Góry pozwalają na rekonstrukcję nieistniejącego już jej fragmentu (ryc. 12). Wszystkie elementy układają się w tym przypadku w linię prostą, co znacznie ułatwiło rozpoznanie i rekonstrukcję omawianego odcinka drogi.

Rycina 11. Zdjęcie lotnicze z widocznym śladem po dawnym odcinku drogi, uwidocznionym w skośnym kształcie działki dawnej szkoły podstawowej w Srebrnej Górze (patrz ryc. 9), www.geoportal.pl.

Niniejszy artykuł może rzucić nowe światło na ewolucję krajobrazu kulturowego Srebrnej Góry, a także pomóc w rozpoznaniu sieci dróg lokalnych wokół Srebrnej Góry w czasach gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej.

Rozpoznanie i rekonstrukcja dawnego odcinka drogi Mokronosy – Srebrna Góra uwidacznia jak wiele informacji o przeszłości można pozyskać dzięki nowoczesnym metodom teledetekcyjnym. Zwyczajna droga lokalna, niewielkiego wydawałoby się znaczenia, jakich na polskiej prowincji są setki, może stać się interesującym przedmiotem badawczym.

Rycina 12. Rekonstrukcja dawnego odcinka drogi, o długości 752, 88 m., opr. J. Linetty, fot. sat. www.geoportal.pl.

Efekty te mogą być jeszcze znaczniejsze, jeśli zestawimy wyniki badań teledetekcyjnych z dawnymi i współczesnymi mapami oraz źródłami historycznymi, posługując się metodami klasycznej dyscypliny jaką jest geografia historyczna (Szady 2013, s. 19 – 38; tam dalsza literatura). Dzięki wieloaspektowemu spojrzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych można ustalić dość szczegółowo jej dzieje, a także można także zaobserwować zmiany w jej przebiegu, a także ewolucję osadnictwa i krajobrazu kulturowego w jej najbliższym otoczeniu.

Dzięki metodom teledetekcyjnym rozpoznano już szereg bezcennych obiektów archeologicznych. Z perspektywy poszukiwań dawnych dróg, niezwykle interesującym przypadkiem jest rozpoznanie dawnego szlaku w Chełmnie (Kostyrko i in. 2016, s. 3 – 5). Doskonałym przykładem jest w tym względzie także rozpoznanie dawnego miasteczka Zwanowo pod Skokami w powiecie wągrowieckim (Krzepkowski, Moeglich 2014, s. 211 – 236),

Przypisy

[1] Dawny młyn Piątek – odnotowany w *Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich* (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, 1887, s. 65). Pod hasłem *Piątek* znajdujemy następujący opis: *Srebrnagóra, młyn, pow. wągrowiecki, pod Srebrną Górą, w okolicy Kcyni, poczta w Wapnie*.

[2] Mapa jest częścią dokumentacji badań archeologicznych prowadzonych w Czeszewie w latach 1865 – 1871 przez Józefa Łepkowskiego, Karola Libelta i Aleksandra Przeddzieckiego. O badaniach archeologicznych w Czeszewie: Linetty 2011, s. 219 – 235; Linetty 2015, s. s. 7 – 37; Linetty 2016, s. s. 11 – 25; Linetty, Linetty 2016, s. 105 – 119; Libelt 2013, s. 29 – 46.

Bibliografia:**Źródła:**

Auseinandersetzung – Rezess von Srebrna Góra, kreis Wongrowiec, Proces w przedmiocie regulacji i podziału wspólności w Srebrnejgórze, 1842, Archiwum Państwowe w Poznaniu, recesy 192.

Callier E. 1890. *Srebrna Góra* (hasło), *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich*, t. XI, Warszawa 1890, s. 153.

Jana Łaskiego Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, t. 1, wyd. ks. J. Łukowski, Gniezno 1880, s. 138 – 140.

Karte von der Feldmark Srebrna Gôrka, za Archiwum Państwowe w Poznaniu, L. Wągr. 132.

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. III, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1879.

Korespondencja i notaty Józefa Łepkowskiego w sprawie palafitów czeszewskich, rkps. BJ 6204, k. 44. (tu mapa okolic Czeszewa, sporządzona przez Karola i Pantaleona Libeltów w 1870 roku).

Opisanie historyczno – statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, wydanie J. N. Bobrowicza, Lipsk 1846.

Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VIII, red. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, Warszawa 1887, s. 65.

Literatura:

Banaszek Ł. 2015. *Przeszłe krajobrazy w chmurze punktów*, Poznań.

Boras Z. 1963. *Rozwój historyczny Wapna i okolicy*, [w:] *Kopalna soli w Wapnie. Rys historyczny*, red. S. Kopeć, Poznań, s. 38 – 64.

Knapowska – Mikołajczykowa A. 1956. *Wczesny okres epoki brązu w Wielkopolsce*, *Fontes Archaeologici Posnanienses*, t. VII, s. 31 – 115.

Kostyrko M., Rączkowski W., Ruciński D. 2016. *Changing scale: from site through landscape to taskscape within airborne remote sensing perspective*, [in] *Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment*, vol. 9688, ed. K. Themistocleous; D. G. Hadjimitsis, S. Michaelides, G. Papadavid, s. 1- 9.

Krzepkowski M. Moeglich M. 2014. *Zapomniane miasto, wieś i dwór Zwanowo. Przyczynek do badań nad późnośredniowiecznym i nowożytnym zespołem osadniczym w Niedźwiedzinach (przysiółek Dzwonowo), pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie*, *Slavia Antiqua*, LV, s. 211 – 236.

Libelt K. 2013. *Rozprawa geologiczno – antropologiczna*, opr. J. Linetty, Lednica.

Linetty J. 2011. *Osady nawodne w XIX – wiecznej archeologii polskiej*, [w:] *Biografie żywiołów. Kulturowy wymiar świata*, red. M. Kania, D. Kobiąłka, Poznań, s. 219 – 235.

Linetty J. 2014. *Rozmieszczenie osadnictwa wczesnośredniowiecznego okolic Wapna, woj. wielkopolskie*, *Wągrowieciana. Studia et Fontes. Wągrowieckie Studia Muzealne*, t. II, s. 7 – 49.

Linetty J. 2015. *Prahistoria w działalności i piśmiennictwie Karola Libelta*, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, r. LX, nr 2, s. 7 – 37.

Linetty J. 2016. *Spór o chronologię Mojżesza w polskim piśmiennictwie XIX wieku*, [w:] *Studia Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego*, red. M. Sas, K. Żojdzia, Warszawa, s. 11 – 25.

Linetty J., Linetty J. 2016. *Józef Łepkowski (1826 – 1894) założyciel polskiej archeologii i prahistoryczne odkrycia w Czeszewie, powiat wągrowiecki*, *Museion Poloniae Maioris*, t. III, 105 – 119.

Patro G. 1998. *Gmina Wapno*, Wągrowiec. Rączkowski W. 2011. *Kwestia identyfikacji dawnych szlaków tranzytowych nowoczesnymi metodami teledetekcyjnymi*, [w:] *Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV – I tys. przed Chr.*, red. M. Ignaczak, A. Koško, M. Szmyt, Poznań, s. 61 – 69.

Ryska M. 1999. *Zarys dziejów Wapna do końca XIX wieku*, *Ziemia Wągrowiecka*, nr 1, s. 6 – 10.

Szady B. 2013. *Geografia historyczna w Polsce – rozwój i perspektywy*, *Studia Geohistoria*, nr 1, s. 19 – 38.

Strony internetowe:

www.geoportal.pl

<http://mapy.amzp.pl/maps.shtml>

http://www.oldmapsonline.org/#bbox=15.825732048994837,51.06582388046768,19.078556738317957,53.595204373283195&q=&date_from=0&date_to=9999&scale_from=&scale_to

Wystawa "Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku"

Dawid Kobiółka, Kornelia Kajda, Mikołaj Kostyrko

17 marca 2017 roku w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku miało miejsce oficjalne otwarcie wystawy archeologicznej pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”

Wystawa w Czersku: archeologia współczesności dla i z lokalnymi społecznościami

Celem naszej wystawy było pokazanie złożoności, wieloaspektowości i różnorodności kwestii związanych ze współczesnymi pracami archeologicznymi (ryc. 1). Jedną z nich dotyczyła przełamanie istniejącego społecznego wyobrażenia o archeologii. Chcieliśmy zaprezentować lokalnej społeczności, że badania archeologiczne nie polegają jedynie na prowadzeniu prac metodami wykopaliskowymi w celu poszukiwania prahistorycznych artefaktów. Stąd też pomysł na omówienie archeologii współczesności (ryc. 2), metod nieinwazyjnych w badaniach archeologicznych oraz sposobów angażowania lokalnych społeczności w poznawanie własnego dziedzictwa. Drugą kwestią koncentrowała się wokół studium przypadku, które reprezentowało powyższe założenia. Zatem w ramach wystawy zaprezentowaliśmy materialne relikty po pierwszowojennym obozie jenieckim w Czersku, które zachowały się w lokalnym krajobrazie leśnym. Naszym założeniem było wskazanie, że po obozie nie pozostały jedynie nieliczne materiały archiwalne rozproszone w różnych instytucjach państwowych, ale kultura materialna, którą można napotkać na każdym kroku spacerując po okolicznym lesie.

Rycina 1. Grafika promująca wystawę w Czersku (autor A. Kobialka).

Rycina 2. Tablica omawiająca archeologię współczesności (fot. D. Kobialka).

Prezentowane podczas wystawy badania dotyczyły zmian krajobrazowych związanych z budową i przestrzennym rozplanowaniem obozu. Dla archeologów i regionalistów jasne było, iż cmentarz jeniecki – najbardziej charakterystyczne i najlepiej znane dziedzictwo po funkcjonowaniu obozu – jest jedynie częścią tego specyficznego krajobrazu. Subtelne i słabo czytelne ślady pozostały również po barakach, ziemiankach, czy magazynach obozowych. Po jeńcach pozostała również kultura materialna związana z codziennym życiem „za drutem kolczastym”: metalowe miski, manierki, menażki, klamry do pasa, guziki mundurowe, puszki po konserwach itd. (ryc. 3).

Rycina 3. Kubek wykonany przez jeńca z puszki po konserwie i fragmentu drutu, który można było zobaczyć na wystawie w Czersku (zbiory Wystawy Przyrody w Czarnej Wodzie, fot. D. Kobiałka).

Jak dobitnie pokazało otwarcie wystawy w Czersku, archeologia współczesności to również doskonały sposób angażowania lokalnych społeczności w poznawanie własnego dziedzictwa. To

archeologia, która dotyczy nas wszystkich: historii naszych rodziców, naszych dziadków. W tym tkwi jej ogromny potencjał. Jest to także kluczowa i prospołeczna rola archeologii współczesności (ryc. 4).

Rycina 4. Część zespołu organizującego wystawę. Stoją od lewej: dr hab. Michał Pawleta, dr Kornelia Kajda, dr Dawid Kobiółka oraz prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak (fot. F. Waldoch).

Podsumowanie

Materialne relikty niedawnej przeszłości w wieloraki sposób funkcjonują w teraźniejszości. Łączą przeszłość i współczesność. Taki też był nasz zamysł w trakcie tworzenia wystawy i plakatu do niej. Główna grafika jest taką formą połączenia dnia wczorajszego i dzisiejszego. Na pierwszy rzut oka widzimy mężczyzn w długich płaszczach, w butach o wysokiej cholewie i czapkach na głowie – to materiał archiwalny z Urzędu Miejskiego w Czersku. To jeńcy tego konkretnego obozu w Czersku: przeszłość. Ich ciała jednak wypełnia młody las sosnowy:

dzisiejszy krajobraz poobozowy, czyli współczesność tego wyjątkowego miejsca. Zatem plakat i wystawa przedstawiają przeszłość we współczesności: w pewien metaforyczny sposób duchy przeszłości – owi jeńcy – nadal krążą po lasach nieopodal Czerska...

Podziękowania

Powstanie wystawy było wynikiem współpracy w ramach dwóch inicjatyw naukowych. Pierwsza to europejski projekt pt. „NEARCH: New Scenarios for a Community-involved Archaeology”, którego koordynatorem na Polskę jest prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Archeologii UAM). Drugi projekt to „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych”, którego kierownikiem jest dr Dawid Kobiółka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Badania Dawida Kobiółki są częścią projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2016/20/S/HS3/00001.